

«Литературное чтение» в начальной школе. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2000.

3. И. П. Сметанкина, Педагогические условия формирования у младших школьников интереса к чтению научно - популярной литературы о природе. Канд. пед.наук: 13. 00. 01. / И. П. Сметанкина ; Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 1999.

CHINGIZ AYTMATOV FAYLASUF VA BASHORATGO'Y YOZUVCHI

Kurbanova G. BuxPI o'qituvchisi

Islomova Sh BuxPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chingiz Aytmatovning turkiy xalqlarning eng ulug' adiblaridan biri ekanligi, uning murakkab va mukammal ijodi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy-ma'naviy, giyohvandlik fojialar, umuminsoniy g'oya, badiiy prognoz

Biz Chingiz Aytmatovni faylasuf va bashoratgo'y yozuvchi sifatida qadrlaymiz. Chingiz Aytmatov asarlari jamiyatning iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy-ma'naviy hayoti taraqqiy etishi uchun xizmat qiladi. "Qiyomat", "Kassandra tamg'asi" ("Oxirzamon nishonalari"), "Tog'lar qulayotgan zamon (Abadiy qalliq)" kabi romanlari ham shular jumlasidan. Ularda bugun dolzarblik kasb etayotgan muammolar – narkomaniya va narkobiznes, giyohvandlik fojialari, ekologik, tabiat muammolari, globallashuv hamda ommaviy madaniyatning salbiy oqibatlari badiiy obrazlarda aks ettirilgan. Asarlarni o'qir ekanmiz, adibning sujet tanlash, uni berishda turli usullardan mohirona foydalanganiga qoyil qolamiz. BMT ma'lumotlariga qaraganda, dunyoda Chingiz Aytmatov asarlari eng ko'p o'qiladi va juda ko'p tillarga tarjima qilinadi. Buning o'ziga xos sabablari bor. S.Umirov so'zi bilan aytganda "Chingiz Aytmatov – jahon fuqarosi, Vatani – butun dunyo, millati – Inson". Uning asarlari millat va sarhad tanlamay, butun insoniyat qalbidan munosib joy egallaydi.

Chingiz Aytmatov ijodining yuksalishida Aliqul Osmonov, Jumart Bokanboyev, Tugelboy Siddiqbekov, Qosimali Boyalinov, Ali To'qamboyev kabi mashhur qirg'iz yozuvchilarining adabiy tajribalari ham g'oyat qo'l keldi. Birgina "Jamila" qissasini eslaylik. Lui Aragon sevgisiga sazovor bo'lgan "Jamila" o'zida oldin takrorlanmagan G'arb-u Sharq an'analari sintezini mujassamlagani bilan xarakterli. Yana shunisi e'tiborliki, Aytmatov asarlarida barcha davrlar uchun xos bo'lgan umuminsoniy g'oya va xulosalar yashaydi. O'zbek adabiyotining yirik darg'alaridan biri G'.Salomov adib ijodi haqida shunday deydi: Shunisi kishini lol qoldiradiki, u zamona ehtiyojlarini juda ziyraklik bilan payqaydi. Go'yo davr va xalq qalbiga quloq bosib turgan donishmand singari bo'lajak hodisalar haqida puxta "badiiy prognoz" beradi". Biz yuqorida tahlilini ko'rgan romanlar ham xuddi shunday xarakterga ega. Chingiz Aytmatov chindan insoniyat kelajagi haqida qayg'uruvchi, jamiyat taraqqiyotini ko'zlovchi, tinchlik va do'stlikni ulug'lovchi buyuk adibdir. Atoqli adib, mutafakkir, jamoat va siyosat arbobi Ch. Aytmatov voqelikni badiiy obrazlarda yorqin aks ettirib, his-tuyg'ularimiz va kechinmalarimizga teran ta'sir o'tkazib, o'z asarlari bilan jahon adabiyoti xazinasiga ulkan hissa qo'shgan adibdir. U o'zining butun hayoti va ijodi bilan xalqlar do'stligi va hamjihatligi, madaniyatlarning bir-birini o'zaro boyitish hamda ma'naviy qadriyatlarining rivojlanishi uchun kurashib keldi".

Adabiyotlar

1. Aytmatov. Ch.Y.Yo hayot, yo mamot.// "Yoshlik jurnali, 1986 йил, №10.
2. Aytmatov. Ch. Yozuvchi va zamon. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 198-yil, 328-329 b

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНИКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА И ЮЖНОЙ КОРЕИ

Дилова Наргиза Гайбуллаевна (PhD, доцент)

Аннотация. Данная статья посвящается сравнению текстов учебников родного языка начальной школы стран Узбекистана и Южной Кореи. А также рассматриваются элементы национальной культуры в текстах учебников, анализируются тексты об узбекских народных играх, находящиеся в узбекских учебниках и тексты о традициях Кореи, связанные с предсказанием судьбы маленького именинника в корейских учебниках.

Ключевые слова: учебник, начальная школа, родной язык, сравнение, анализ, национальность, культура, обучение, воспитание.

Учебники как основное средство обучения играют также главную роль в модернизации страны как нации. Такие усилия по достижению просвещения порождают надежду на то, что учебники можно использовать не только для передачи накопленных знаний от поколений, но и отражению национальной идеологии. Таким образом, учебники двигают страну и ее народ вперед к будущему, помогая сохранить свою идентичность. Естественно, способы публикации и распространения учебников различаются в разных странах. Однако содержание учебника тщательно выбирается из «универсальных знаний», а также из накопленного опыта человеческой жизни, а затем представляется в форме учебника, принятого стандартного средства преподавания и обучения.

Поскольку учебники являются стандартным средством передачи национальных идеологий, они оказывают сильное влияние. Будучи учебным материалом, ориентированным на учащихся, используемым в школах, институционализированным местом для преподавания и обучения, учебники представляют собой средство с мощными свойствами.

Едва ли существует какая-либо книга с таким же большим влиянием, как учебники. Трудно найти человека, не воспитанного по учебникам, как трудно найти какую-либо учебную деятельность, протекающую без учебников. Учебники являются не только жизненно важными учебными пособиями, но и важным товаром для подготовки целого поколения учащихся.

В данной статье рассматриваются тексты учебников 1 класса по родному языку начальной школы Узбекистана и Южной Кореи. Естественно, что каждая из них отличается по форме, структуре, количеству и содержанию: по новым стандартам узбекские учебники возобновились (2021 год) и объединились отдельные предметы по родному языку и чтению воедино в «Родной язык и читательную грамотность», но одновременно разделились на первую и вторую часть. Что касается корейских, то они имеют немного сложную структуру: разделяясь на две большие части (1-1 и 1-2, где первая цифра означает учебный год, а вторая часть), каждая из частей также делится на два подчастей (1-1가[ga], 1-1 나[na] и 1-2가[ga], 1-2 나[na]). Кроме этого, каждая большая часть имеет свою дополнительную книгу упражнений – 국어활동[gugeo hwaldong]. В итоге за один семестр корейские ученики работают с тремя учебниками, а узбекские одной.

Учебники состоят из множества текстов, также учебники родного языка содержат различного рода текстов. Тексты выполняют несколько задач: образовательную, развивающую и воспитательную. Однако, в них также можно проследить отражение национальной окраски. Приведем в качестве примера два учебника родного языка Узбекистана (родной язык и читательная грамотность 1класс 1 часть) и Южной Кореи (국어[gugeo] – государственный язык 1 класс 1-2가[ga]). Нами было найдено тексты, в которых отражается национальная культура каждой страны.

В узбекском учебнике 1 класса «Родной язык и читательная грамотность» в первой части в разделе «Белый тополь, синий тополь» уделяется особое внимание узбекским народным играм, их важности и значению в жизни подрастающего поколения. В тексте «Ланка» дается краткое описание этой игры. Ланка в качестве народной игры играет важную роль не только в физическом развитии ребенка, но и в духовном. С помощью этой игры ребенок научится правильно вдыхать воздух и его тело насытится кислородом. В итоге дыхательный аппарат